

Dnipro, Ukraine
2025

УДК 621:9

ISBN 978-966-604-325-5

*Рекомендовано Вченою радою
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
(протокол № 4 від 27.11. 2025 р.).*

Інноваційна інженерія та будівництво для повоєнного відновлення: механіка, машини, транспорт: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 13-14 листопада 2025 р). – Дніпро : ДВНЗ «ПДТУ», 2025. - 110 с.

До збірника ввійшли матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна інженерія та будівництво для повоєнного відновлення: механіка, машини, транспорт», яка відбулася 13-14 листопада 2025 року. Збірник розрахований на науковців, освітян, здобувачів вищої освіти, представників бізнесу та широку громадськість.

Робочі мови конференції: українська та англійська.

Матеріали збірника подаються в авторській редакції та публікуються мовою оригіналу. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів, власних імен, цитат, статистичних даних, галузевої термінології та іншої інформації. Оргкомітет висловлює подяку учасникам конференції за надані доповіді.

«Innovative engineering and construction for post-war reconstruction: mechanics, machines, transport»: Proceedings of the International scientific and practical conference (Dnipro, November 13-14, 2025). – Dnipro: SHEI «PSTU», 2025. – 110 с.

The collection includes the proceedings of the International scientific and practical conference «Innovative engineering and construction for post-war reconstruction: mechanics, machines, transport», which took place on November 13-14, 2025. The collection is aimed at scientists, educators, students, business representatives and the wider public.

Working languages of the conference: Ukrainian and English.

The collection's proceedings are presented in the author's edition and published in the original language. The authors of published materials hold complete responsibility for the precision of facts, proper nouns, quotes, statistical data, industry terminology, and other information presented.

РЕКУПЕРАЦІЯ ТЕПЛА У ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ЯК СКЛАДОВА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ І ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ. Подлесний А. О., Петренко А. О.	64
ВІДНОВЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТА. Симонов С. І., Гібаленко О. М., Павлишин Г. Е.	70
ДОСВІД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ. Симонов С. І., Ставицька Ю. О.	72
СУЧАСНІ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ, МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД. Федін В., Сологубова С.	74
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ. Биков Є., Гомон О.	80
ІНТЕГРАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОСТОРОВУ СТРУКТУРУ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ПОВОЄННОЇ УКРАЇНИ. Булкін М. М.	83
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ ДЛЯ ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ У ПОВОЄННІЙ УКРАЇНІ. Кантаурова Н.	86
ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ВІД РУЙНУВАНЬ НА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ (ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Швидкий Д. С., Швець В.В., Соколенко К. В., Соколенко В. М.	89
ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОБ'ЄКТІВ ТА ЗОН МАСОВОЇ РУЙНАЦІЇ НА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ. Швидкий Д. С.	94

СУЧАСНІ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ, МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗВЕДЕННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД

Федін В.

асистент кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій
fedin.vladyslav@pdaba.edu.ua

Сологубова С.

здобувач освіти другого рівня (магістратура)
sologubova.svitlana@pdaba.edu.ua

ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Український державний університет науки і технологій

Актуальність дослідження зумовлена нагальною потребою України у створенні надійних, швидкокомтованих та багатофункціональних захисних споруд, здатних забезпечити безпеку населення в умовах воєнних загроз та техногенних ризиків. Сучасні архітектурно-конструктивні рішення, інноваційні матеріали та технології виготовлення таких об'єктів є важливим чинником підвищення стійкості міського середовища та вдосконалення системи цивільного захисту нашої Держави.

Сучасні захисні споруди проектуються з урахуванням трьох основних вимог: інженерної надійності, адаптивності внутрішніх просторів до потреб використання споруди та технологічної ефективності.

В дослідженні Г. Гетун (2023), обґрунтована «доцільність підсилення небезпечних ділянок монолітних залізобетонних плит перекриттів зовнішнім армуванням – приклеюванням армувальних матів у вигляді тканин, ламелей або сіток з вуглецевого волокна до верхніх зон плит біля вертикальних опор» [1].

М. Пидько (2023) наголошує на необхідності комплексного підходу до цивільного захисту житлової забудови, що поєднує архітектурні та технічні рішення для збереження життя населення [3].

За результатами досліджень П. Санькова зі співавторами (2023) та Д. Капленко (2025), укриття мають бути придатними для тривалого перебування, відповідати вимогам інклюзивності й забезпечувати психологічний комфорт користувачів, особливо дітей [2, 4].

А. Беліков зі співавторами (2025) підкреслює, що модульні споруди можуть інтегруватися у міське середовище, зберігаючи мобільність та функціональну адаптивність [7].

У сфері матеріалознавства актуальним є використання геополімерних та композитних матеріалів, що підвищують тріщиностійкість та вибухостійкість конструкцій [11, 13].

Експериментально доведено, що сендвіч-панелі з рідинним або полімерним наповненням здатні суттєво зменшувати ударне навантаження [5]. О. Семко (2025) відзначає, що контроль волоконної деформації у двоетапному виготовленні залізобетонних плит підвищує довговічність укриттів [14], а Q. Nguyen (2018) доводить вогнестійкість аерованих бетонних панелей у швидкокомтованих бункерах [12].

Важливе місце займають технології заводського виготовлення конструкцій, що базуються на принципі «Design for Manufacturing and Assembly» (DfMA), який забезпечує скорочення термінів будівництва, зниження витрат та підвищення точності монтажу [6, 10, 15]. P. Gallo (2021) зазначає, що індустріалізовані технології сприяють екологічній стійкості та енергоефективності будівництва [8].

Порівняльні дослідження S. Lee (2024) показують, що системи цивільного захисту різних країн мають значні відмінності: від колективних підземних сховищ до індивідуальних кімнат-укриттів, інтегрованих у житлові будинки [9]. Для України, за дослідженнями М. Пидько (2023), характерне поєднання обох підходів: як створення гібридних систем, що поєднують локальні модулі, так і споруди громадського використання [3].

Аналіз сучасних досліджень свідчить про становлення інтегрованого підходу до зведення захисних споруд, у межах якого інженерна стійкість, інноваційні матеріали, технології заводського виготовлення конструкцій (DfMA) та архітектурна адаптивність розглядаються як взаємозалежні компоненти загальної ефективності. Такий підхід актуалізує потребу в систематизації знань і розробці єдиних стандартів проектування та будівництва захисних споруд в Україні.

Таким чином, у дослідженні систематизовано ключові принципи, що визначають ефективність сучасних захисних споруд, зокрема конструктивну надійність, адаптивність до різних сценаріїв використання та орієнтацію на потреби користувачів. За результатами аналізу літератури найвищу ефективність забезпечують залізобетонні та сталеві каркаси з пластичними з'єднаннями, збірні модулі з підвищеною герметичністю, а також вентиляційні системи з резервним живленням (табл. 1).

Поєднання інженерної надійності з орієнтованим на людину дизайном сприяє не лише безпеці, а й психологічній стійкості людей під час тривалого перебування в укриттях [2, 4, 7]. У конструктивному аспекті підтверджено ефективність багатошарових систем та сендвіч-панелей із композитними або рідинними осердями, що знижують ударні навантаження та підвищують енергоемність захисних споруд [5, 11, 13].

Таблиця 1

Основні архітектурно-конструктивні, матеріальні та технологічні принципи побудови сучасних захисних споруд

Напрямок / аспект	Характеристика
-------------------	----------------

Структурна цілісність та пластичність	Сучасні укриття зводяться як монолітні або збірні залізобетонні системи з симетричними формами, пластичними вузлами та деформаційними швами, що забезпечують рівномірний розподіл навантаження та запобігають прогресивному руйнуванню [1, 14].
Енергопоглинальні конструкції	Використання багатошарових стін та сендвіч-панелей із рідинним, полімерним або пінистим наповнювачем дозволяє значно зменшити деформації від вибуху, підвищуючи енергоємність та захисну здатність споруди [5, 11].
Матеріали підвищеної міцності	Ультрависокоміцний фібробетон (UHPCFRC), геополімерні бетони (CFRP) та композити (GFRP) забезпечують підвищену тріщиностійкість, енергоємність і довговічність, що критично для елементів перекриття, оболонок та вузлів з'єднання [11, 13, 14].
Композитне та гнучке армування	Композитні матеріали на основі полімерів або сталевих волокон, що застосовуються в плитах, колонах та панелях, підвищують стійкість до локальних руйнувань та здатність до самовідновлення після динамічних навантажень [13, 14].
Інженерні системи автономності	Захисні споруди повинні мати подвійні вентиляційні канали, фільтраційні системи, автономне енергоживлення та водопостачання для тривалого перебування людей у разі CBRN-загроз [3, 9, 15].
Швидкий монтаж та збірність (DfMA)	Принцип Design for Manufacturing and Assembly передбачає стандартизацію елементів, заводське виготовлення та легке збирання, що суттєво знижує тривалість монтажу та забезпечує високу якість конструкцій [6, 8, 10, 15].
Модульність та гнучкість	Модульні блоки дозволяють легко змінювати конфігурацію, об'єднувати елементи, демонтувати або повторно використовувати конструкції. Такі рішення особливо важливі для споруд подвійного призначення (наприклад: укриття–господарські приміщення, тощо) [6, 7, 8].
Архітектурна інтеграція	Укриття інтегруються у житлові та громадські будівлі, такі як підвали, паркінги або спеціальні кімнати безпеки (аналог ізраїльських Mamad), що забезпечує миттєвий доступ та підвищує безпеку маломобільних груп [2, 4, 9].
Комфорт та психологічна безпека	Простір укриття повинен забезпечувати оптимальну площу на людину, вентиляцію, освітлення, а також мінімізувати відчуття ізоляції. Людиноцентричний дизайн підвищує здатність до тривалого перебування [2, 4, 9].
Сталий розвиток та повторне використання	Використання перероблених або місцевих матеріалів, конструкцій із можливістю розбирання та повторного складання, зменшує екологічне навантаження та сприяє циркулярності будівельного циклу [8, 10, 15].

Застосування геополімерних композитів та фібробетону підвищує тріщиностійкість, зменшує ризик прогресуючого руйнування та забезпечує ремонтпридатність після динамічних впливів [11, 13, 14]. Найкращі результати

вибухостійкості демонструють конструктивні рішення на основі монолітних залізобетонних каркасів, композитного армування, багатошарових огорожувальних систем та спеціального облицювання з енергопоглинальними властивостями [1, 5, 11]. Як показано в *таблиці 2*, підходи до проектування захисних споруд у різних країнах відрізняються рівнем конструктивної стійкості, матеріальними рішеннями та ступенем автономності систем [1, 5, 9].

Таблиця 2

Порівняльна характеристика архітектурно-конструктивних рішень захисних споруд у різних країнах

Країна / регіон	Типові рішення	Конструктивно-матеріальні характеристики	Архітектурно-планувальні підходи та рівень автономності
Україна	Переважають пристосовані підвали, «радянські» сховища, а також нові модульні збірні укриття [2, 4, 7, 1, 14].	Використовуються переважно збірні залізобетонні та сталеві елементи, розвиваються технології швидкого монтажу та легких композитних матеріалів [6, 7, 10].	Характерна адаптація існуючих приміщень і впровадження мобільних рішень; автономність середня, доступність обмежена у старих спорудах [3, 7, 15].
Ізраїль	Індивідуальні захисні кімнати (Mamad) у кожній квартирі новобудов [9].	Залізобетонні конструкції з посиленими дверима, незалежними інженерними системами та вентиляцією.	Повна інтеграція укриттів у житлову архітектуру, миттєвий доступ, високий рівень автономності та врахування потреб маломобільних осіб [9].
Швеція	Коллективні підземні сховища у житлових будинках, школах та громадських об'єктах [9].	Монолітні залізобетонні системи з багатошаровими стінами, вентиляцією та герметизацією; високі стандарти вибухостійкості [5, 11, 13].	Централізоване планування та універсальність: у мирний час використовуються як паркінги або склади, під час загрози — як укриття [9].

Технологічна частина дослідження підтверджує перспективність заводського виготовлення конструкцій, що дозволяє виготовляти елементи на заводі з високою точністю та швидко монтувати їх на місці [6, 10, 15]. Такі рішення спрощують процес монтажу, скорочують терміни будівництва та забезпечують повторне використання елементів. Поєднання модульності, автоматизованого контролю якості та екологічності матеріалів сприяє формуванню нових стандартів у проектуванні укриттів [8, 10, 15].

Важливою складовою дослідження є інтеграція захисних споруд у міську інфраструктуру. Системи цивільного захисту, які поєднують колективні підземні сховища та індивідуальні кімнати-укриття, демонструють найвищу

ефективність у забезпеченні оперативного доступу населення до безпечних просторів [3, 4, 7, 9].

Такий підхід відповідає міжнародним практикам та сприяє формуванню стійкої міської екосистеми, здатної до адаптації в умовах воєнних та техногенних загроз.

Висновки

1. Сучасні захисні споруди повинні поєднувати високу несучу здатність, енергоємність і технологічну гнучкість, що забезпечується застосуванням збірних конструкцій, композитних матеріалів та оптимізованих вузлів з'єднання.
2. Найбільш ефективними є системи, реалізовані за принципами модульності та заводського виготовлення, які гарантують швидкий монтаж, легкий контроль якості та можливість повторного використання елементів.
3. Використання геополімерних композитів, фібробетону та сендвіч-панелей із рідинним наповненням підвищує вибухостійкість, тріщиностійкість та довговічність конструкцій.
4. Інтеграція захисних споруд у житлову та громадську забудову формує мережу доступних безпечних просторів і сприяє підвищенню рівня цивільного захисту населення.

Перспективи подальших досліджень: подальша систематизація світового досвіду та уніфікації стандартів возведення захисних споруд для формування єдиної національної системи безпеки.

Список використаних джерел

1. Гетун Г., Колякова В., Безклубенко І., Соломін А. Конструктивні рішення вибухостійких будівель з приміщеннями цивільного захисту населення // *Будівельні конструкції. Теорія і практика*. – 2023. – Вип. 13. – С. 41–50. – DOI: <https://doi.org/10.32347/2522-4182.13.2023.41-50>.
2. Капленко Д.Д. Особливості проектування та експлуатації дитячих будівель громадського призначення під час війни. *Безпека життєдіяльності в XXI столітті: тези допов. XXI Студентська науково-практична конференція (17 – 18 квітня 2025)* / Заг. ред. А. С. Беліков. – Дніпро: ННІ ПДАБА УДУНТ, 2025. – С. 30-32. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16763740>
3. Пидько М. Актуальність цивільного захисту населення житлової забудови в містах України / М. Пидько // *Містобудування та територіальне планування*. – 2023. – (83), С. 254–265. – DOI: <https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.83.254-265>.
4. Саньков П.М., Макаренко Є.Є., Палагіна Л.П., Капленко Д.Д., Макаренко М.Є. Вплив війни на сучасне архітектурне середовище. *The 13th International scientific and practical conference “Development trends and improvement of old methods” (December 12 - 15, 2023)* Warsaw, Poland. International Science Group. 2023. P. 53-61
5. AlAhmed Y., Bahroun Z., Hassan N. Fluid based sandwich panel core structure for blast load mitigation / Y. AlAhmed, Z. Bahroun, N. Hassan // *Heliyon*. – 2024. – Т. 10. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27236>.

6. Azizov T., Lyulchenko V., Orlova O. A prefabricated civil defense structure / T. Azizov, V. Lyulchenko, O. Orlova // *Environmental Safety and Natural Resources*. – 2024. – 50 (2), P. 78–87. – DOI: <https://doi.org/10.32347/2411-4049.2024.2.78-87>.
7. Bielikov A., Nalysko M., Podkopaev S., Shiba O., Zhurbenko V. Protective module buildings for public safety in conditions of martial law in Ukraine / A. Bielikov [та ін.] // *Ukrainian Journal of Civil Engineering and Architecture*. – 2025. – 2 (026). – P. 7-17. – DOI: <https://doi.org/10.30838/ujcea.2312.270425.07.1138>.
8. Gallo P., Romano R., Belardi E. Smart green prefabrication: Sustainability performances of industrialized building technologies / P. Gallo [та ін.] // *Sustainability*. – 2021. – Т. 13. – № 4701. – DOI: <https://doi.org/10.3390/su13094701>.
9. Lee S., Kim S. Comparative analysis of civil defense shelters within buildings by country / S. Lee, S. Kim // *Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation*. – 2024. – 24(6). P. 1-9. – DOI: <https://doi.org/10.9798/kosham.2024.24.6.1>
10. Liu L., Tai H., Wang T., Qiao L., Cheng K. Analyzing cost impacts across the entire process of prefabricated building components from design to application / L. Liu [та ін.] // *Scientific Reports*. – 2025. – 15. – DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-92786-z>.
11. Liu S., Liu C., Hao Y., Zhang Y., Chen L., Li Z. Experimental investigation of engineered geopolymer composite for structural strengthening against blast loads / S. Liu [та ін.] // *Defence Technology*. – 2023. – 32. P. 496-509. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dt.2023.05.010>.
12. Nguyen Q., Ngo T., Tran P., Mendis P., Aye L., Baduge S. Fire resistance of a prefabricated bushfire bunker using aerated concrete panels / Q. Nguyen [та ін.] // *Construction and Building Materials*. – 2018. – 174. P. 410-420. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.04.065>.
13. Pichandi S., Rana S., Oliveira D., Fangueiro R. Fibrous and composite materials for blast protection of structural elements: A state-of-the-art review / S. Pichandi [та ін.] // *Journal of Reinforced Plastics and Composites*. – 2013. – Т. 32. – P. 1477–1500. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0731684413498297>.
14. Semko O., Hasenko A., Hasenko L., Mudryy I. The fibers of the steel reinforced concrete slab strain change for shelter of the civil protection during the two-stage technology of slab manufacturing / O. Semko [та ін.] // *Collection of Scientific Works of the Ukrainian State University of Railway Transport*. – 2025. – 211. – P. 130-137. – DOI: <https://doi.org/10.18664/1994-7852.211.2025.327344>.
15. Wasim M., Serra P., Ngo T. Design for manufacturing and assembly for sustainable, quick and cost-effective prefabricated construction – a review / M. Wasim [та ін.] // *International Journal of Construction Management*. – 2020. – Т. 22. – P. 3014–3022. – DOI: <https://doi.org/10.1080/15623599.2020.1837720>.